

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA MUNICIPAL N° 689/MDC
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que prueba el nuevo Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) de la Municipalidad Distrital de Comas
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Comas
Fecha de promulgación o publicación	: 28 de diciembre de 2023
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1365908
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas relacionadas con la orientación al cumplimiento.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo 4 de la ordenanza establece que la Actividad de Fiscalización y el Procedimiento Administrativo Sancionador se rigen por los principios establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Eficacia	: El artículo 4 de la ordenanza establece que la Actividad de Fiscalización y el Procedimiento Administrativo

	Sancionador se rigen por los principios establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de persuasión.
Advertencia	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de advertencia.
Medidas correctivas	: El artículo 35 de la ordenanza regula las medidas correctivas, precisando que están determinadas por la autoridad competente, al emitir la Resolución de Sanción Administrativa de acuerdo con el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas.
Sanción	: La ordenanza define que la sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo que se deriva de la verificación de la comisión de una conducta que vulnera las disposiciones municipales y se formaliza con la expedición de la Resolución de Sanción Administrativa; según lo regulado en el numeral 6.9 de su artículo 6.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	X
Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas,	

desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	